

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ГОЛУБИКА РЕЗАВОР ЎСИМЛИГИНИ ИССИҚХОНАДА ЕТИШТИРИШДА ЎЗИГА ҲОС ЖИХАТЛАРИ

¹Ш.Я.Эшпулатов, ²Ж.Р.Акбаров

¹қ.х.ф.н.. доцент, ²И.Х.Т.Э.Ю йўналиши 4-босқич талабаси Аграр кўшма факултети
Фарғона Давлат Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10930984>

Аннотация. Ўзбекистон тупроқ-иқлим шароити барча мевали экинлар ўсиши учун жуда қулайдир, бу эса тез ҳосилга кирувчи, юқори ҳосилли резавор голубика экинини иссиқхонада етиштириши, агротехнологиясини ишлаб чиқиши ва ишлаб чиқаришига жорий этиши тақозо этади.

Калим сўзлар: Иқлим, оптимал, куртак, намлик, резавор.

Аннотация. Почвенно-климатические условия Узбекистана очень благоприятны для выращивания всех плодовых культур, что требует выращивания в теплице скороурожайной, высокоурожайной культуры ягодного голубика, разработки агротехники и внедрения в производство.

Ключевые слова: Климат, оптимум, бутоны, влага, ягоды.

Abstract. The soil and climatic conditions of Uzbekistan are very favorable for growing all fruit crops, which requires growing a fast-harvesting, high-yielding blueberry crop in a greenhouse, developing agricultural technology and introducing it into production.

Keywords: Climate, optimum, buds, moisture, berries.

Малумки Фарғона водийси тоғли худудлар билан ўралганлиги, иклим шароитини ўзига ҳос жихатдан, бу ерларда ўсувчи ўсимликлар учун қулай ҳисобланади. Лекин айрим резавор ўсимликлардан, жумладан голубика ўсимлигига яхши ўсиб ривожланиши учун ташқи муҳит шароитини мослаштириш билан юқори ҳосил олиш имконияти туғилади.

Тупроқ-иқлим муаммоларини иссиқхоналарда голубика етиштириш орқали ҳал этса бўлади. Иссиқхоналар ўсимликни турли зарар етказувчи шароитларни ҳимоялаши билан бирга экологик тоза ва юқори ҳосил олиш мумкин. Голубика — ярим сояга мойил ўсимликдир, аммо шуниси ҳам борки, куёш нури мавжудлиги яхши ўсиш ва гуллашни таъминлайди. Полиэтилен қоплама туфайли “бир текис” тарқалган ёруғлик сабаб, ҳосилдорлик 2-3 баробар ортади. Шу билан бирга, гул куртаклари шаклланиши ва ўсимликнинг углеводлар концентрацияси ҳатто 28°C да ҳам сезиларли камайиши мумкин. Оптимал ҳарорат оралиғи голубиканинг турли навлари учун турлича, бироқ, умуман олганда, ушбу резаворнинг ўсиши ва ривожланиши учун оптимал ҳарорат 22-28°C ва минимал ҳарорат 12-16°Cдир.

Бундан ташқари, қоплама остида резавор янада сифатли бўлади, чунки у шамол, ёмғир ва чангдан ҳимояланган. Буғланиш ҳам чекланган, шунинг учун сув янада тежаллади ва бу ўғитларга ҳам дахлдордир. Иссиқхона голубика етиштиришда намлик омилни ҳисобга олиш – айниқса муҳим, чунки ўсимликларда юқори намлик туфайли ривожланадиган замбуруғни тез-тез бартараф этишга тўғри келади. Нисбий намлик 40% дан юқори бўлганида паст намликда ўсимлик баргидаги кўз илғамас майда тешиқлар ёпилишига тўсқинлик қилиши, 80% дан паст бўлганида эса юқори намликда касаллик тарқалишини камайтириши мумкин.

Маълумки, голубика органик моддалар миқдори юқори (3% дан ортиқ), дренажланган тупроқда яхши ўсади, бундай тупроқ йўқ ва бу асосий муаммодир. Кучли

ёгингарчиликни ҳисобга олган ҳолда (йилига 2000 мм дан ортиқ) кўплаб фермерлар тошқин туфайли дастлабки 2-3 йил ичида қийинчиликларга дуч келишади. Мутахассиснинг сўзларига кўра, голубика қурғоқчиликдан омон қолиши мумкин, аммо сув тошқини унга кескин салбий таъсир кўрсатади, чунки ўсимликни суғориш меъёри кунига 2 дан 6 литргача сув беришдир, бу ҳафтасига ҳар бир ўсимлик учун тахминан 35 литрни ташкил қилади. Сувнинг кўп қисми резавор шаклланаётган ва пишиб етилаётган даврда зарур. Шунингдек, голубика рН 4,5 — 5,2ли нордон тупроқни хуш кўради. Аммо шуни ёдда тутиш керакки, замонавий ишланмалар ва такомиллаштирилган генетика туфайли голубика 6-6,5 рН даражасида ҳам етиштирилмоқда, айниқса, суғориш учун сифатли сув мавжуд бўлса.

Голубика жуда ҳам фойдали ва мазали резавор мева, таркибида кўп миқдорда қимматбаҳо витамин ва минераллар мавжуд. Голубика мевалари таркибида 8% гача қанд моддалари, 2,7% гача органик кислоталар, 0,6% гача пектин моддалар, 1% гача оксил, 1,6% гача клетчатка, 63 мг% гача С, 0,02 мг% гача В1, 550 мг% гача ПП витаминлар, 0,25 мг% гача каротин бор. Голубика мевалари физиологик фаол бўлган фенол бирикмаларига бой. Флаваноллар (биофлаваноидлар), П-витамин каби таъсир этувчи моддалар қон томир капилярларининг ўтказиш хусусиятларини яхшилади, томирлар эластиклиги ва мустаҳкамлигини оширади, С витаминининг ўзлаштирилишига ёрдам беради, оксидланиш-тикланиш жараёнида иштирок этади, баъзи ички секреция безлари ишини бошқаради (биринчи ўринда қалқонсимон безнинг). С витамини билан бир пайтда қабул қилинганда уларнинг таъсири самараси янада ортади. Голубика кўчатлари вегетатив усулда қаламча, пархиш ва она илдиздан ажратиб олиш усулларида кўпайтирилади. Голубика кўчатини етиштиришнинг ушбу усуллари билан бутанинг илдиз ва илдизпояли новдалари, ҳамда бир ёшли янги новдаларидан фойдаланилади. Голубика кўчатларига қаламча тайёрлаш учун новдалар декабрь ва март ойларида кесиб олинади. Бунинг учун бир йиллик яхши пишган новдаларни кесиб олиш керак бўлади. Голубика бу жуда қийин илдиз отадиган ўсимлик, шу сабабли экишдан олдин қаламчаларнинг илдиз ҳосил қилиш қобилиятини ошириш учун уларнинг пастки қисмига ишлов бериш учун махсус илдиз отиш воситаларидан (стимуляторлардан) фойдаланиш тавсия этилади. Қаламчалар иссиқхонада махсус тайёрланган тупроқда илдиз отади. Иссиқхонада тахталардан эни бир метр бўлган тўртбурчак рамкалар яшаш керак ва уни тоза чиринди, чириган гўнг, тайёр компост ва қум аралашмаси билан тўлдириш керак. Голубиканинг қаламчалари иссиқхонада тайёрланган махсус жойга схемага кўра 5x5, 5x7, 5x10 ёки 10x10 см га экилади. Схемадаги қаламчалар орасидаги масофа, илдиз отган қаламчаларни тувакларга кўчириб ўтказишгача вақт давомийлигига боғлиқ. Қаламчалар экилиши билан субстрат қондириб суғорилади. Ушбу махсус жойларга симли ёйларни ўрнатиб плёнка ва қуёш нуридан сақлаш учун спонбонд (махсус тўр) билан ўраб, термос ҳосил қилиш керак.

Голубика қаламчаларининг илдиз отиш жараёни камида 2 ой давом этади. Шу вақт ичида қаламчалар суғоришни, шамоллатишни, касаллик ва зараркунандаларга қарши курашишни талаб қилади. Бундан ташқари, қизиқ кетиш ва кучли совушнинг олдини олиш учун иссиқхонада ҳарорат режимини кузатиб бориш керак. Қаламчалар илдиз отганидан кейин сим ёйлар, устидаги плёнкалар ва спанбонд олиб ташланиши ва ёш ўсимликлар мунтазам равишда суғорилиши ҳамда озиклантирилиши керак. Мамлакатимизда узум, анор кўчатларини кўпайтириш ва янгилашда ишлатиладиган пархиш усулини барча қишлоқ фуқаролари билса керак. Хориж адабиётларида пархиш усулини “америка усули” деб ҳам аталади. Бу жараён узок вақт давом этади ва сизга бир нечта янги кўчатларни олиш

имконини беради. Бу усул билан ерга бутанинг алоҳида шохларини ётқизиш ва уни учки новдасини очикда қолдирган ҳолда аралашмали тупроқ билан яхшилаб кўмиш ва доимий намлаб туриш керак. Пархиш қилинган кўчатларда 1-2 йилдан кейин илдиз пайдо бўлиши мумкин. Шундан сўнг, илдизли новдалардан бир нечтасини оналик тупидан ажратиб, янги жойга экиб парваришlash мумкин. Экиш учун соғлом ва стандарт икки йиллик тувакларда етиштирилган ёпиқ илдизли кўчатлар танланади. Кўчатлар баҳор ёки куз ойларида экилади. Бир гектар майдонга камида 3000 туп кўчат экилади. Ёш кўчатларни экиш учун шамолсиз, куюш нури яхши тушадиган жойни танлаш муҳим.

Голубика буталари сувга талабчан бўлгани боис, ёзги мавсумда тупроқнинг қуриб қолишига йўл қўймаслик лозим. Хандақлар доимо нам бўлиши керак, аммо хандақларда сув қўллаб қолишига йўл қўймаслик керак. Суғориш учун қулай вақтлар – эрталаб ва кечкурун.

Голубика мевалари инсон соламати учун фойдали мевалардан бири ҳисобланади ва антиоксидантларга бой бўлиб, улар тери гўзаллиги учун муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Голубика мевалари таркибида 8% гача қанд моддалари, 2,7% гача органик кислоталар, 0,6% гача пектин моддалар, 1% гача оксил, 1,6% гача клетчатка, 63 мг% гача С, 0,02 мг% гача В1, 550мг% гача РР витаминлар ва 0,25мг% гача каротин бор.

REFERENCES

1. "Агробанк" АТБ ва И. Намозов, С.А. Юнусовлар ҳамкорлигида тайёрланган" 100 та китобдан иборат тўплами. Тошкент-2021 й. 16-22 б.
2. Хайитов А.А. Ўзбекистон иқлим шароитида аҳоли томорқалари ва саноат даражасида голубика кўчатларини етиштиришни йўлга қўйиш, буталарини парваришlash ва резавор мевалар етиштириш бўйича қўлланма. Тошкент. 2020
3. Сачивко Т.В. "Оценка сортов голубики в коллекционном питомнике ботанического сада УОБГСХА". 2022
4. Агробанк томонидан тайёрланган "100 китоб" тўплами
5. Сачивко Т.В. "Оценка сортов голубики в коллекционном питомнике ботанического сада УО БГСХА" УО "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". 2021.